

KIMYO FANIDAN AMALIY MASHG‘ULOTLARNI O‘TKAZISHNING AHAMIYATI

Jo‘rayeva Zebiniso Arifovna

Navoiy viloyat Qiziltepa tuman 16-sonli
umumta’lum maktabi kimyo fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada kimyo darslarida amaliy mashg‘ulotlar o‘quvchilarning ko‘nikma va malakalarni shakllantira va o‘quvchilar tomonidan egallangan bilimlarning haqqoniyligini asoslab beradi.

Kalit so‘zlar: fundamental, electron, platform, mexanizm, laboratoriya.

Muhtaram yurtboshimiz Sh. M. Mirziyoyevning joriy yil 22-yanvar O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalariga yo‘llagan navbatdagi Murojaatnomasida aytgan quyidagi ta’kidlari ham ayni paytda ilm-fan va amaliyotning naqadar muhimligini anglatib turibdi: “Mamlakatimiz uchun ilm-fan sohasidagi ustuvor yo‘nalishlarni aniq belgilab olishimiz kerak. Hech bir davlat ilm-fanning barcha sohalarini biryo‘la taraqqiy ettira olmaydi. Shuning uchun, biz ham har yili ilm-fanning bir nechta ustuvor yo‘nalishini rivojlantirish tarafdorimiz. Joriy yilda matematika, kimyo-biologiya, geologiya kabi yo‘nalishlarda fundamental va amaliy tadqiqotlarni faollashtirib, olimlarga barcha shart-sharoitlar yaratib beriladi. Shuningdek, ilm-fan sohasida fundamental va innovatsion tadqiqotlar uchun maqsadli grant mablag‘larini ajratish mexanizmini, tubdan qayta ko‘rib chiqish kerak. Ilm-fan yutuqlarining elektron platformasi, mahalliy va xorijiy ilmiy ishlanmalar bazasini shakllantirish lozim”. Umumiy o‘rta ta’limda kimyo fanini o‘qitish va ayniqsa kimyodan o‘quvchilar eksperimentlariga ko‘proq ahamiyat berish uzluksiz ta’lim ta’lim jarayonida samarali natijalarga erishish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Aytish mumkinki, “Kimyo fani o‘qituvchilari” yo‘nalishi malaka oshirish kurslarida ishtirok etuvchi kimyo fani o‘qituvchilariga fanning eksperimental jihatlarini kengroq yoritish hozirgi davr talabi bilan mutanosib keladi. O‘quvchilar eksperimenti o‘quvchilarning

mustaqil ishlaydigan kimyoviy tajribalarini bajarishi bo‘lib, maktab kimyo dasturida darslik va o‘quv qo‘llanmalarida keltirilgan bo‘ladi. Kimyoviy eksperiment nafaqat o‘quvchilarda uni o‘tkazishga oid ko‘nikma va malakalarni shakllantiradi, balki o‘quvchilar tomonidan egallangan bilimlarning haqqoniyligini asoslab beradi. Bilimlarning egallanishi o‘quv materialini chuqur o‘zlashtirishga olib keladi. U kimyo kasbini egallashda kimyoning turmush bilan bog‘liqligini asoslashda muhim ahamiyatga egadir. O‘quvchilar eksperimenti laboratoriya tajribalari va amaliy ishga bo‘linadi. Ular bir-biridan didaktik maqsadi bilan farq qiladi. Laboratoriya tajribalarining maqsadi yangi bilimlarni egallashga yangi materialni o‘rganishga qaratilgan bo‘ladi. Amaliy mashg‘ulotlar esa mavzuni o‘rganib bo‘lgandan keyin olib boriladi va u bilimlarni takomillashtirish hamda mustahkamlashga, amaliy ko‘nikmalarning shakllanishi va shakllangan ko‘nikma va malakalarni takomillashtirishga olib keladi, nazorat turi hisoblanadi. Amaliy mashg‘ulotlarda ko‘nikma va malakalarni shakllantirishga juda katta e‘tibor qaratiladi. Ular kimyo o‘qitishni boshlanishi 7-sinfdayoq amalga oshiriladi. Kimyoviy ko‘nikma va malakalarni shakllantirish aniq tizim asosida olib boriladi. Dastavval qizdiruvchi asboblardan ishlash ko‘nikmalari hosil qilinadi, laboratoriya texnikasi o‘rganib boriladi, ya’ni moddalarni qizdirish, aralashmalardagi moddalarni bir-biridan ajratish, texnika xavfsizlik qoidalarini o‘rganish, so‘ngra murakkab moddani parchalanib, oddiy moddalarni olish va ularning xossasini tekshirish. Keyingi bosqich murakkab moddalarni olish, quruq moddadan eritma tayyorlash. O‘quvchilarning keyingi ishlari miqdoriy tajribalarini o‘tkazishga qaratiladi. O‘qituvchi o‘quvchilarning amaliy ish to‘g‘risidagi hisoboti asosida ularga baho qo‘yadi.